

ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА: ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ

Негматова Гулзода Шухратовна

Научный руководитель: PhD, доцент. Заведующий кафедры
Эндокринологии, Самаркандский государственный
медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

¹Раисова Мехрибан Джафаровна

²Муинова Шахноза Комиловна

¹⁻²Клинический ординатор по специальности Эндокринология, Самаркандский
государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888984>

Введение. Диабетическая ретинопатия (ДР) остаётся одной из ведущих причин нарушения зрения и её распространённость неуклонно растёт по мере увеличения заболеваемости людей сахарным диабетом (СД). Однако изучение статистических данных по диабетической ретинопатии среди офтальмологических осложнений сахарного диабета практически не проводилось. Своевременное офтальмологическое обследование позволяет выявить развитие ретинопатии на ранней стадии[4]. Нарушение зрения — одно из инвалидизирующих проявлений сахарного диабета[5]. Слепота у пациентов с сахарным диабетом наступает в 25 раз чаще, чем среди лиц, не страдающих этим недугом. Патогенез диабетической ретинопатии сложен. Ведущим звеном являются расстройства микроциркуляции, связанные с наследственными особенностями строения сосудов сетчатки и метаболическими сдвигами, сопровождающими сахарный диабет[4]. При сахарном диабете гемато-ретиальный барьер, препятствующий проникновению в ткань сетчатки крупных молекул из кровеносных сосудов, становится более проницаемым, что приводит к попаданию в сетчатку нежелательных веществ[8]. В развитии симптомов отмечается определённая последовательность: вазодилатация → увеличение кровотока → поражение эндотелия → закупорка капилляров → повышение проницаемости → образование артериовенозных шунтов и микроаневризм → неоваскуляризация → кровоизлияния → дегенерация и дезорганизация[9].

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, сахарный диабет, осложнения сахарного диабета.

Цель исследования. Анализ статистических данных по диабетической ретинопатии среди офтальмологических осложнений сахарного диабета и другой офтальмопатологии.

Материалы и методы. Исследование проводилось ретроспективным методом за 2022- 2023гг. в СФРСНПЦЭ им. Я.Туракулова, в которое включено свыше 70000 случаев обращений пациентов пожилого и старческого возраста за специализированной офтальмологической помощью. Рассматривались также офтальмологические осложнения СД 2-го типа: диабетическая ретинопатия, диабетическая катаракта, диабетическая макроангиопатия, диабетический макулярный отёк. Для сравнения изучены неофтальмологические осложнения СД 2-го типа. Результаты. Определение структуры офтальмологических и других осложнений СД 2-го типа в базовой территории за длительный период показало преобладание среди офтальмологических

осложнений ДР, а среди неофтальмологических осложнений СД 2-го типа диабетической нейропатии и диабетической нефропатии. За шестилетний период лидирующим офтальмологическим осложнением СД 2-го типа в Наваинской области является ДР, которая в среднем за 2022-2023 гг. составляет 13,3%, что статистически достоверно отличается от удельного веса других офтальмологических и неофтальмологических осложнений. Анализ случаев обращений и оказания специализированной офтальмологической помощи пациентам при наиболее распространённых возраст-ассоциированных заболеваниях органа зрения показал, что ДР при СД 2-го типа устойчиво во все годы принадлежит третье ранговое место. **Заключение.** ДР показала преобладание среди офтальмологических осложнений в структуре офтальмологических осложнений СД 2-го типа. При анализе случаев обращений и оказания специализированной офтальмологической помощи ДР заняла третье ранговое место.

References:

1. З ЖД. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ДНА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. 2024;3(3):316-319.
2. ЗЖД, СКН, ШСД. Диабетическая Ретинопатия: История, Диагностика, Профилактика, Лечение. MiastoPrzyszłości. 2024;46:497-509.
3. А.х С, И.б М, Б.п Н, М.э Б. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМЫ. ResearchFocus. 2024;3(3):120-129.
4. Эшмаматович КА, Нуриддин НА, Жамолидиновна ЭЗ, Ашрафовна СФ, Фархадовна ИУ. ЗНАЧЕНИЕ ГЕНОВ В ВЫБОРЕ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: YangiO'zbekistontaraqqiyotidatadqiqotlaro'rnivarivojlanishomillari. YangiO'zbekistontaraqqiyotidatadqiqotlarnio'rnivarivojlanishomillari. 2024;4(1):9-15.
5. З ЖД, Ж ИЖ. КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. 2024;3(3):336-342.
6. ЗЖД, ЖИЖ. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. 2024;3(3):286-293.
7. ЗЖД, СКН, ШСД. Мониторинг Диабетической Ретинопатии У Детей С Инсулинзависимым Сахарным Диабетом. ResearchJournalofTraumaandDisabilityStudies. 2024;3(3):173-177.
8. А.к Х, С.бШ, С.д К, И.б М. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ИНГАЛЯЦИОННЫМИ ТРАВМАМИ. BoffinAcademy. 2024;2(1):64-74.
9. А.к Х, С.бШ, Н.к С, И.б М. ОПТИМИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОЖОГОВОМ ШОКЕ. JTCOS. 2024;6(1):27-39.
10. З ЖД. ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПТИКОКОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. 2024;3(3):327-329.
11. З ЖД. ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. 2024;3(3):330-335.

12. А.т А, Ж.аР, А.а Ю, И.н Я. ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ В ГОРОДЕ САМАРКАНД. Экономика и социум. 2024;(4-1 (119)):758-761.

13. З ЖД, Ж ИЖ. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ДНА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. 2024;3(3):277-285.

14. А.к Х, С.бШ, И.а Т, И.б М. ПОВРЕЖДЕНИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА (Обзор литературы). Scienceandinnovation. 2024;4(1):24-35.

15. З ЖД, А БС. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭНДОТЕЛИНА-1 И Д-ДИМЕРОВ В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. 2024;3(3):300-307.

16. ЗЖД, АБС. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 3-4 СТАДИЯМИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ АНГИОРЕТИНОПАТИИ. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. 2024;3(3):308-315.

17. ЗЖД, ЖИЖ. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАЗНОГО ДНА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. 2024;3(3):267-276.

18. З ЖД. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ХОРИОРЕТИНОПАТИЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. 2024;3(3):320-326.

19. ЗЖД, ЖИЖ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНДОТЕЛИНА-1 И Д-ДИМЕРОВ В КРОВИ И СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ АНГИОРЕТИНОПАТИЕЙ. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES. 2024;3(3):294-299.

20. ТАА, АРЖ, АЮА. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У НАСЕЛЕНИЯ г. САМАРКАНДА. Advanced Ophthalmology. 2024;8(2):123-125. doi:10.57231/j.ao.2024.8.2.024

21. Saadh MJ, Mustafa MA, Kumar S, et al. Advancing therapeutic efficacy: nanovesicular delivery systems for medicinal plant-based therapeutics. Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol. Published online May 3, 2024. doi:10.1007/s00210-024-03104-9

22. Saadh MJ, Mustafa MA, Kumar S, et al. Advancing therapeutic efficacy: nanovesicular delivery systems for medicinal plant-based therapeutics. Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol. Published online May 3, 2024. doi:10.1007/s00210-024-03104-9

23. Allayarov A, Rizaev J, Yusupov A. ADVANTAGES OF LASER TREATMENT OF DIABETIC RETINOPATHY: ANALYSIS OF CLINICAL DATA. Science and innovation. 2024;3(D4):142-145.

24. Patel AA, Mohamed AH, Rizaev J, et al. Application of mesenchymal stem cells derived from the umbilical cord or Wharton's jelly and their extracellular vesicles in the treatment of various diseases. Tissue and Cell. 2024;89:102415. doi:10.1016/j.tice.2024.102415

25. Siddikovna TG, Davranovna A, Shuxratovna NG. Basic Mechanisms of Development, Diagnosis and Treatment of Acromegaly. International Journal of Alternative and Contemporary Therapy. 2024;2(4):26-29.

26. РизаевЖ, ЕргашеваМ. Bolalarda neyroinfektsiyadan keyin kelib chiqadigan nogironlikning tibbiy jihatlarini tahlil qilish. САПАПКИ. 2024;1(1):32-33.
27. А.х С, И.б М, Б.п Н, М.э Б, Ж.а Р, Б.а Я. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА. Research Focus. 2024;3(3):130-138.

INNOVATIVE
ACADEMY